

INSON HUQUQLARIGA OID XALQARO QONUNCHILIK XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR

Abduganiyeva Gulrux Mansur qizi

O'zbekiston Milliy Universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10065409>

Annotatsiya: Mazkur maqolada inson huquqlariga oid xalqaro qonunchilik huquqiy jihatdan tahlil qilingan bo'lib, unda inson huquqlari umujahon deklaratsiyaning mazmun mohiyati xususida fikrlar ilgari surilgan. Shuningdek, Inson huquqlar umumjahon deklaratsiyasining inson huquqlarini ta'minlashdagi roli qay darajada ekanligi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: inson, inson huquqlari, deklaratsiya, Birlashgan millatlar tashkiloti.

Inson huquqlari yer yuzida hayotning to'laqonligini belgilaydi hamda millatlar madaniyatlarining ajralmas qismi, insoniyat ma'naviy-huquqiy ideallarining eng yuqori darajada ko'rinishi bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun ham, hozirgi zamon dunyosining ma'naviy qadriyatlari orasida umume'tirof etilgan inson huquqlari eng muhim o'rinlardan birini egallaydi. BMT Nizomi va xalqaro konvensiyalarda hamda dunyoning turli mamlakatlari konstitutsiyalarida mustahkamlangan inson huquqlari fundamental va ajralmas huquqlar sifatida ongimizga singib bormoqda.

So'nggi yillarda inson huquqlarini himoya qilishning qonunchilik va tashkiliy huquqiy bazasini mustahkamlash, inson huquqlari bo'yicha xalqaro standartlarni milliy qonunchilikka implementatsiya qilish va xalqaro majburiyatlarni bajarish, shuningdek, inson huquqlarini himoya qilish masalalari yuzasidan xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni faollashtirishga doir tizimli ishlar olib borilmoqda.

Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasi inson huquqlari bo'yicha 80 dan ortiq xalqaro hujjatlarga, jumladan Birlashgan Millatlar Tashkilotining (keyingi o'rinlarda-BMT) 6 ta asosiy shartnomasi va 4 ta fakultativ protokoliga qo'shilgan bo'lib, ularning amalga oshirilishi yuzasidan BMTning Inson huquqlari bo'yicha kengashi va shartnomaviy qo'mitalariga muntazam ravishda milliy ma'ruzalarni taqdim etib kelmoqda.

“Inson” tushunchasi yaqindagina yuridik fanlarga kiritilgan bo'lib, u aynan inson huquqlarini ham milliy, ham xalqaro darajada tan olinishi bilan bog'liqdir. “Bizning fikrimizcha, — deydi professor A.X. Saidov, — “umume'tirof etilgan inson huquqlari” atamasi xalqaro hujjatlar ahamiyatini “xalqaro standartlar” atamasidan kam bo'lmagan darajada aks ettiradi”, chunki ular davlatlararo darajada ishlab chiqiladi, davlatlararo hamkorlikni tartibga solishga mo'ljallanadi, o'z yurisdiksiyasi doirasida inson huquqlariga hurmatni ta'minlab bera olmaydigan ahvolda qolgan, o'z xalqi va xalqaro hamjamiyat oldida inson huquqlariga rioya etish yuzasidan javobgarlikka tortiluvchi davlatga nisbatan yo'naltiriladi”¹ Insonning asosiy huquq va erkinliklarining ro'yxati va mazmuni Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida mustahkamlab qo'yilgan bo'lib, mazkur hujjat odatda dunyoning vijdoni, insoniyat ma'naviyatining etaloni deb nomlanadi. BMT Nizomi kabi, mazkur tarixiy hujjatda haqiqat o'z tasdig'ini topgan: barcha insonlar erkin va insoniy qadr-qimmat va asosiy, tabiiy huquqlarda teng tug'iladilar. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida irqi, tana rangi, jinsi, tili, dini,

¹ Saidov A.X.. Международное право прав человека: Учебное пособие Отв.ред. акад. Б.Н. Топорнин. М., 2002. - С. 80.

siyosiy yoki boshqa e'tiqodlaridan, mol-mulki, tabaqasi yoki boshqa holatidan qat'i nazar har bir insonning ehtiyojlarsiz va o'z shaxsiy dahlsizligi uchun hadiksiramay yashash huquqi, so'z va e'tiqod erkinligi, adolatli va butun dunyoda tinchlikga bo'lgan huquqi mustahkamlab qo'yilgan.

Shu o'rinda Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasiga iqsqacha to'xtalib o'tishimiz maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining Rezolyusiya 1948 yil 10 dekabrda qabul qilingan. Ushbu deklaratsiya o'zining muqaddimasida inson huquqlariga oid bir qancha qadriyat va huquqlarni inobatga olib qabul qilinganligini ko'rishimiz mumkin.

Bundan tashqari Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasini barcha xalqlar va barcha davlatlar bajarishga intilishi lozim bo'lgan vazifa sifatida e'lon qilar ekan, bundan muddao shuki, har bir inson va jamiyatning har bir tashkiloti doimo ushbu Deklaratsiyani nazarda tutgan holda ma'rifat va ta'lim yo'li bilan bu huquq va erkinliklarning hurmat qilinishiga ko'maklashishi, milliy va xalqaro taraqqiyparvar tadbirlar orqali ham uning bajarilishi ta'minlanishiga, Tashkilotga a'zo bo'lgan davlatlar xalqlari o'rtasida va ushbu davlatlarning yurisdiksiyasidagi hududlarda yashayotgan xalqlar o'rtasida yalpisiga va samarali tan olinishiga intilishlari zarur.² Assambleya Deklaratsiyani "barcha xalqlar va barcha davlatlar tomonidan bajarilishiga intilishini ta'minlash vazifasi" ekanligini e'lon qildi. U butun dunyodagi a'zo davlatlarni Deklaratsiyada mustahkamlangan huquq va erkinliklarni hurmat qilish va ta'minlashga chaqirdi. Har yili 10 dekabr butun dunyoda Deklaratsiya qabul qilingan kun sifatida Inson huquqlari kuni sifatida bayram qilinadi. Deklaratsiyaning tarixiy ahamiyati shundaki, u butun dunyoda tan olingan va umumiy bo'lgan huquq va erkinliklar ro'yxatini o'zida mujassamlashtirgan birinchi xalqaro xarakterdagi hujjatdir.

Deklaratsiyada quyidagi umum e'tirof etilgan inson huquqlarining to'liq ro'yxati keltirib o'tilgan:

Shaxsiy huquq va erkinliklar:

yashashga bo'lgan huquq, erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqi (3-modda); qullikning ta'qiqlanishi (4-modda);

qiynoqlarning ta'qiqlanishi, inson qadr-qimmatini kamsituvchi yoki noinsoniy muomalar va jazolashlarning ta'qiqlanishi (5-modda);

har bir insonning huquqiy sub'ekt bo'la olishining tan olinishi (6-modda);

asosiy huquqlarini buzilishiga sabab bo'lgan harakatlarga qarshi sud himoyasiga bo'lgan huquq (7-modda);

huquqlarni sud tomonidan samarali tiklanishiga bo'lgan huquq (8-modda);

o'zboshimchalik bilan qamoqqa olish, ushlab turish yoki surgun qilishdan himoya qilishga bo'lgan kafolat (9-modda);

mustaqil va betaraf sudga bo'lgan huquq (10-modda);

aybsizlik prezumpsiyasi, qonunning orqaga qaytish kuchining yo'qligi (11- modda).

Insonning uni o'rab turgan guruhi va tashqi dunyo bilan bo'lgan munosabatlari doirasidagi huquqlari:

² Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining Rezolyusiya 217 A (III) bilan 1948 yil 10 dekabrda qabul qilingan

shaxsiy hayotga bo'lgan huquq (12-modda);
 erkin ko'chib yurishga va yashash joyini erkin tanlashga bo'lgan huquq (13-modda);
 boshpanaga bo'lgan huquq (14-modda);
 fuqarolikka bo'lgan huquq (15-modda); nikoh munosabatlarida erkak va ayolning teng huquqliligi;
 Oilaning jamiyat va davlat tomonidan himoya qilinishiga bo'lgan huquq (16-modda);
 mulkka individual va o'zaro egalik qilish huquqi (17-modda).
 Diniy erkinliklar, fuqarolik va siyosiy huquqlar: fikr, vijdon va din erkinligi (18-modda);
 e'tiqod erkinligi va uni erkin ifodalash. Ma'lumotlarga erkin ega bo'lish (19-modda);
 tinch yig'ilishlar va assotsiatsiyalar tuzish erkinligi (20-modda);
 o'z mamlakatini boshqarishda ishtirok etish huquqi; muayyan muddatlarda o'tkaziladigan saylovlarda ishtirok etish huquqi (21-modda).

Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sohalardagi huquqlar:

ijtimoiy ta'minotga va munosib hayot darajasiga bo'lgan huquq (22-modda) mehnat qilish huquqi; ish tanlash erkinligi; teng mehnat uchun teng haq olish kasaba uyushmalariga nisbatan erkinlik (23-modda);
 dam olish va bo'sh vaqtga bo'lgan huquq (24-modda)
 farovonlikka va sog'liqni saqlashga bo'lgan huquq (ovqat, kiyim-kechak, uy-joy, tibbiy muolaja, ijtimoiy xizmat ko'rsatish) onalik va bolalikni ijtimoiy himoyasi huquqi (25-modda);
 ta'lim olishga bo'lgan huquq (26-modda);
 madaniy va ilmiy hayotda ishtirok etish, shuningdek, mualliflarning ma'naviy va moddiy manfaatlarini himoyalashga bo'lgan huquqi (27-modda). Shuni ta'kidlash joizki, Deklaratsiyaning uchta moddasi BMT prinsiplari va shaxsning jamiyatga nisbatan majburiyatlariga bag'ishlangan: har bir shaxsning ijtimoiy va xalqaro tartibga bo'lgan huquqi. Bunda Deklaratsiyada mustahkamlangan huquq va erkinliklar to'liq amalga oshirilishi mumkin (28-modda); jamiyat oldidagi majburiyatlar; boshqalar huquq va erkinliklarini tan olish. Bu huquq va manfaatlarni BMT maqsadlariga muvofiq amalga oshirish (29-modda);
 tashqari Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasida inson huquqlari sohasida ya'na bir qancha fundamental xalqaro shartnomalar va xalqaro-huquqiy hujjatlar qabul qilingan bo'lib, bular quyidagilardan iborat:

- 1976 yilda qabul qilingan Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro Pakt.
- Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro Pakt va 1976 yilda qabul qilingan birinchi Fakultativ bayonnoma;
 - 1989 yilda qabul qilingan ikkinchi Fakultativ bayonnoma;
 - 1948 yilda qabul qilingan Genotsid jinoyatlarining oldini olish va jazolash to'g'risidagi konvensiya;
 - 1965 yilda qabul qilingan Irqiy kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi xalqaro konvensiya;
 - 1979 yilda qabul qilingan Ayollarga nisbatan kamsitishlarning barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi konvensiya;
 - 1989 yilda qabul qilingan Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya;
 - 2006 yilda qabul qilingan nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiya

Shuningdek inson huquqlari borasida BMT huzurida Inson huquqlari bo'yicha oliy komissar boshqarmasi ham faoliyati yuritib, mazkur tashkilot inson huquqlari bo'yicha xalqaro sa'y-harakatlarni olib boradi va butun dunyo bo'ylab inson huquqlarining buzilishi holatlarini fosh qiladi. U fikr almashish, tahlil qilish va zamonaviy inson huquqlari muammolariga javob berish uchun forum bo'lib xizmat qiladi. Tashkilot inson huquqlari sohasidagi tadqiqotlarni, shuningdek, ushbu tizim bo'yicha ta'lim, xabardorlik va axborot tadbirlarini BMT tizimida muvofiqlashtirib boradi.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, qo'shilgan birinchi xalqaro huquqiy hujjat bu — Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi edi. Bu O'zbekistonning inson huquqlarini rivojlantirish, himoya etish va kafolatlash bo'yicha haqiqiy maqsadlarini bildiradi. Bugungi kunda, O'zbekiston Respublikasi inson huquq va erkinliklari bo'yicha 70 dan ortiq xalqaro huquqiy hujjatlarni ratifikatsiya qilgan.³

Jamiyatda inson huquqlari madaniyatini shakllantirish fuqarolarning huquqlarini ta'minlash va himoya qilish hamda qonun ustuvorligi mustahkamlashning muhim shartlaridan biridir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 22 iyundagi "Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston respublikasining milliy strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni ham inson huquqlari sohasidagi so'ngi muhim islohotlardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi kunda milliy qonunchilikni inson huquqlari sohasidagi xalqaro-huquqiy standartlar bilan uyg'unlashtirish bo'yicha amaliy chora-tadbirlar ko'rilmogda.

References:

1. Саидов А.Х.. Международное право прав человека: Учебное пособие Отв.ред. акад. Б.Н. Топорнин. М., 2002. - С. 80.
2. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining Rezolyusiya 217 A (III) bilan 1948 yil 10 dekabrda qabul qilingan
3. Inson huquqlari umumiy nazariyasi: IIV tizimidagi ta'lim muassasalari tinglovchi va kursantlari, shuningdek huquqni muhofaza etuvchi organlar xodimlari uchun darslik. — T., 2012. — 304 b

³ Inson huquqlari umumiy nazariyasi: IIV tizimidagi ta'lim muassasalari tinglovchi va kursantlari, shuningdek huquqni muhofaza etuvchi organlar xodimlari uchun darslik. — T., 2012. — 304 b